

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.18278557 <https://zenodo.org/record/18278557>

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ САФРОНОВА А.В. «БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА:1917–1991»

Черняков Сергей Феликсович¹

Кандидат исторических наук, преподаватель истории, школа «Образование плюс... 1», Москва, Россия, (chernyakosergej@yandex.ru), (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

Ключевые слова: *планирование, социализм, разделение труда, рынок, трудящиеся*

Для цитирования: Черняков С.Ф. Размышления над книгой Сафронова А.В. «Большая советская экономика:1917–1991» // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 192-201.

REFLECTIONS ON THE BOOK BY SAFRONOV A.V. «THE GREAT SOVIET ECONOMY: 1917–1991»

Sergey F. Chernyakov

Candidate of Historical Sciences, teacher of history, school «Education Plus... 1», Moscow, Russia, (chernyakosergej@yandex.ru), (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

Keywords: *planning, socialism, division of labor, market, workers*

For citation: Chernyakov S.F. Reflections on the book by Safronov A.V. «The Great Soviet Economy: 1917–1991». Problems in Political Economy. 2025;4(44):192-201.

JEL codes: B14

Данная работа не является в прямом смысле рецензией на монографию известного современного исследователя советской экономики А.В. Сафронова. Скорее, это философские и политэкономические выводы, вытекающие из исследования Сафронова. Монография А.В. Сафронова – в основном эмпирический труд. При этом автор проработал огромное количество научной литературы, статистики, интервью и воспоминаний участников составления хозяйственных планов. (Только источников, на которые ссылается автор, в книге приведено более четырехсот!)

Одновременно автор скрупулезно анализирует фактический материал, обобщает его и приходит к определенным выводам. Труд А. Сафронова – одно из многих исследований по проблеме функционирования советской экономики, которое носит целостный, концептуально-обобщающий характер. Цель этой статьи – диалектико-материалистическое осмысление колоссального эмпирического

¹ © Черняков С.Ф., 2025

материала, собранного и обработанного автором. Задача эта, конечно, непростая. И она, естественно, не под силу одному исследователю или одной научной работе. Постараюсь хотя бы в минимальной степени восполнить этот пробел.

А. Сафронов максимально избегает политизирования и деления экономики на «сталинскую», «хрущевскую», «брежневскую» и т.д. Он демонстрирует положительные и отрицательные стороны функционирования хозяйственного механизма в Советском Союзе во все периоды его существования.

В 1930-х – первой половине 1950-х годов директивности и централизованности в советской экономике было больше, чем в последующие периоды, но товарно-денежные отношения, хозрасчет, разрозненность предприятий сохранялись. Одновременно появлялись ростки нового отношения к государственной, общественной собственности как к своей; социалистическое соревнование, направленное на снижение себестоимости и повышение производительности труда. Однако формирование антидемократической политической системы, естественно, сказывалось и на экономике, производственных отношениях. «Происходила определенная подмена идеи участия трудящихся в управлении: трудящиеся должны были участвовать не в выработке целей развития ... а выработке способов достижения спущенных сверху целей» (Сафронов, 2025, с. 192).

Кроме того, сворачивание экономических дискуссий «в долгосрочной перспективе привело к серьезному отставанию экономической теории социализма, стлавившейся с новыми вызовами» (Там же, с. 200-201).

Перекоп в сторону выпуска продукции тяжелой промышленности в условиях серьезной ограниченности ресурсов объективно тормозил рост благосостояния людей. А лоббистские настроения различных хозяйственных субъектов (наркоматов, главков, предприятий), рассматривающих свое место в экономике страны преимущественно обособленно, сформировались именно в те десятилетия.

Сталинское экономическое развитие в целом также было противоречивым. Годовой объем валовой продукции промышленности с 1928-го по 1940-й годы вырос в 6,5 раза; производство средств производства – в 10 раз. Созданы новые промышленные центры на Урале и в Сибири. Колхозы получили более 435 тысяч тракторов (Сафронов, 2025, с. 234). Однако рост жизненного уровня происходил в основном только за счет ликвидации безработицы и расширения общественных фондов потребления. Работа в колхозе не имела для тружеников практически никакого экономического эффекта. А в послевоенный период уровень жизни народа только незначительно обошел довоенные показатели (Там же, с. 235-236, 315-318).

А. Сафронов отмечает, что вся система сталинской экономики «держалась на способности центральных органов (Госплана и союзного правительства) правильно определять реальные возможности исполнителей и заставлять их полностью эти возможности использовать» (Там же, с. 322). Вследствие колоссального перенапряжения сил, работы на износ на всех уровнях, расширения спектра задач и планируемых показателей, стоящих перед страной, жестко централизованная сверху система управления дальше существовать вряд ли бы смогла. Она в значительной мере подходила для создания материальной базы социалистических преобразований, но не для самих этих преобразований. Хотя именно в 1930-е годы, пускай, с серьезными оговорками, появились ростки подлинно социалистической экономики.

Начиная с середины 1950-х годов и независимо от нахождения у власти того или иного генерального секретаря, курс советского руководства был однозначно выбран в парадигме качественного улучшения благосостояния людей, *социальной* направленности экономического развития. Что, собственно, и является одной из главных целей социалистического общества.

В 1950-е годы были расширены права директоров предприятий, министерств, экономических районов и областей. Радикальным образом снизилась детализация планов. Значительно выросли доходы населения. Серьезно улучшилась обеспеченность продуктами питания и жильем. Однако экономические свободы только усилили обособленность, диспропорции и вызвали рост себестоимости продукции (Сафронов, 2025, с. 346, 354, 404, 419).

В условиях экономической демократизации предприятия «играли» с ценами (добиваясь выполнения «плана по валу» не увеличением производительности труда, а повышением цены на конечную продукцию), скрывали резервы, «выбивали» дополнительные ресурсы ради личного обогащения.

Косыгинская реформа 1965 г., ориентированная на рентабельность и материальную заинтересованность, еще больше стимулировала предприятия к обособлению от общества в целом, приводила к расширению товарности советского хозяйства. Дисбалансы, прежде всего, между денежными средствами у населения и запасом товаров, которые можно на эти средства приобрести, вели к хроническому дефициту. Сохранялось серьезное технико-технологическое отставание СССР. К примеру, к середине 1970-х годов в промышленности ручной труд доходил до 60%, а в сельском хозяйстве – до 80%! (Сафронов, 2025, с. 471, 571).

Одновременно происходило дальнейшее улучшение обеспечения населения едой и товарами длительного пользования. Период «застоя» – это время упущенных возможностей и нарастания кризисных явлений в экономике. Но при этом «в истории нашей страны не было больше никакого другого времени, когда бы руководство страны не просто заявляло о желании повысить благосостояние граждан, но делало бы это главным фокусом всей своей работы» (Там же, с. 637).

«Андроповский курс» подразумевал и укрепление трудовой дисциплины, борьбу с теневой экономикой, и, одновременно, расширение хозрасчета, самостоятельности предприятий. Таким образом, расширялась и «рыночная» парадигма советской экономики. Горбачев на первом этапе «перестройки» проводил в жизнь идеи, сформулированные именно при Ю. Андропове (а затем этим идеям был придан откровенно капиталистический смысл) (Там же, с. 644-671).

А. Сафронов обращает внимание на главные недостатки советского планирования:

– Завышенные планы (что особенно характерно для 1930-х – начала 1950-х годов) в немалой мере не были подкреплены соответствующими ресурсами (материальными, трудовыми, технико-технологическими). И нередко превращались «в институт мобилизации масс» (Сафронов, 2025, с. 135). Рабочие должны были самостоятельно, любым путем преодолевать возникавшие трудности и нестыковки и выполнять план. С одной стороны, это вело к энтузиазму и самодеятельности масс. Но эти свойства имеют определенный предел. Волонтаризм такого подхода очевиден.

– Ориентация на прибыль (что особенно характерно для советской экономики с середины 1950-х годов) усиливала дисбалансы, гальванизировала товарность

советского хозяйства. А в условиях плановой экономики и жестких цен создавала хорошую почву для развития теневой экономики.

– Невозможность получать и одновременно адекватно обрабатывать огромные потоки экономической информации. Для этого необходимы были и ответ «снизу», то есть максимальная заинтересованность всех трудящихся в эффективном, общегосударственном планировании. И ответ «сверху»: тотальная компьютеризация управления, автоматизация сбора информации и планирования. И те, и другие процессы шли, но недостаточно комплексно и эффективно.

– Отсутствие четкой идейной составляющей планирования. Главным в планах было увеличение темпов роста, но каким путем это будет достигаться – через движение к коммунистической форме хозяйствования или использование капиталистических, в лучшем случае, гибридных механизмов – не обращалось должного внимания. Хотя наработки, позволяющие выстроить собственно социалистическую модель экономики, имелись.

Еще в 1920-е годы академик С.Г. Струмилин предлагал использовать вместо денег трудовую единицу: продукт одного часа труда рабочего при полном выполнении норм выработки. В 1960–1970-е годы формировалась автоматизированная система плановых расчетов (АСПР). Экономисты-математики В.С. Немчинов, Л.В. Кантарович и др. в 1960-е годы предложили рассчитывать «идеальные» цены без рынка, на основе точной информации об общественных потребностях. Перспективным направлением представлялась разработка конкретных показателей расходов сырья, материалов и живого труда на любую продукцию. Однако эти и многие другие идеи не были целостно реализованы на практике (Сафронов, 2025, с. 72, 590-594, 744).

При этом советская экономика имела и крупные достижения. В 1930-е годы в балансы закладывались не фактические, а прогрессивные нормы расхода материалов, а в планы – меры по переводу промышленности на эти прогрессивные нормы. То есть началось централизованное планирование технического прогресса. Несмотря на все трудности, противоречия и издержки, советская экономика в целом (до 1989–1990 гг.) двигалась поступательно. К концу 1960-х годов в Советском Союзе сформировалось «государство всеобщего благосостояния». Из аграрной, в целом экономически слаборазвитой страны СССР превратился в могучую державу, которая одержала победу во Второй мировой войне, добилась военно-стратегического паритета с Западом, первой вышла в космос, создала мощный топливно-энергетический комплекс.

Важнейшим преимуществом плановой экономики была и «работа на перспективу». То есть создание не только новых отраслей производства, но и формирование покупателей товаров и услуг для этих отраслей. «Плановая экономика ... позволяет создать «на ровном месте» целые новые отрасли промышленности, для появления которых не было никаких экономических предпосылок» (Сафронов, 2025, с. 122-123). Но которые необходимы для выстраивания разумной, человекоориентированной экономики.

Каковы же основные выводы?

Первое. Трудящиеся, ради которых собственно и делалась социалистическая революция, в большинстве своем оказались не готовы работать по-социалистически, то есть рассматривать свой труд не в узко личностных интересах, в луч-

шем случае, в интересах своей бригады, предприятия, а в рамках всей страны, единой социалистической экономики в целом; доводя свою производительность труда до максимума возможного. «Личнособственнический», групповой эгоизм, недостаточный уровень образования и культуры детерминировали нежелание и неспособность становиться полноценными созидателями, участниками формирования общенародного плана, а не только лишь его (нередко посредственными) исполнителями.

Марксизм, большевизм рассматривал рабочий класс России в целом готовым к социалистическим преобразованиям. Считалось, что новые производственные отношения, ликвидация частной собственности и класса капиталистов сами по себе откроют дорогу к новым социально-экономическим реалиям. Однако даже относительно длительный период созидания социализма не развил у народных масс коммунистического отношения к труду (при котором работаешь на общество, как на себя), как в силу ошибок политического руководства и непосредственно государственного планирования, так и в силу сохранения у большинства трудящихся буржуазного сознания и буржуазных методов организации труда. Демократизация планирования в постсталинскую эпоху, привлечение работников к составлению планов наглядно это продемонстрировали. *Люди стремились к конкретным улучшениям своего материального положения, но не связывали их с благополучием всего социалистического общества.*

В производственных отношениях сформировался порочный замкнутый круг. Планы, первоначально оторванные от масс, а затем возводящие на первый план товарные показатели эффективности, помноженные на политическую обособленность людей от принятия ключевых решений, консервировали разделение труда, социальное неравенство, государственную (то есть отчужденную) форму собственности, буржуазные, по сути, механизмы оценки производительности и поощрения труда. Но одновременно все эти элементы были *вынужденными* и опирались, исходили из недостаточности материальных ресурсов и неумения, нежелания, незаинтересованности трудящихся работать по-социалистически.

С другой стороны, массы в рамках таких социально-экономических отношений не росли в основе своей до сознательных коммунистов, не стремились взять на себя организацию труда по-социалистически. А без инициативы трудящихся экономическая победа социализма невозможна. В отличие от капитализма, формируемого рынком, социализм создается целенаправленно и сознательно. А в Советском Союзе народ стремился избавиться от капитализма, но оказался не готов строить новое общество.

Таким образом, и определенная система управления экономикой не давала массам стать полноправными хозяевами своего труда, субъектами социалистического переустройства в целом. И трудящиеся (в большинстве своем) в силу своей инертности, косности, частнособственнической психологии не смогли занять ведущее место в производстве, заменив собой эту систему.

Второе. Сама по себе советская экономика не была последовательно социалистической, ибо она не сумела сконструировать единый общесоюзный хозяйственный механизм, в котором труд каждого – это часть труда общества в целом. А его результаты оцениваются не индивидуально, не в рамках предприятия, а в фокусе всей экономической системы. Планирование вне реально обобщест-

вленной собственности не является синонимом социализма, оставаясь элементом раннего, незрелого социализма, а также успешно существует при современном капитализме.

Система планирования в СССР была не адекватна как сугубо социалистическому характеру хозяйственного развития, так и экономическим задачам, законам в целом. Политические установки в процессе составления планов не объективно отражали сущность экономических процессов, вели экономические преобразования в нужном русле, а субъективно перекраивали экономику, исходя в общем-то из благих побуждений.

В 1930-е годы необходимо было создать материально-техническую базу социалистического развития, оборонный щит страны. Эти же задачи сохранялись в видоизмененном формате на всем протяжении советской истории. Одновременно с середины 1950-х годов встала задача неуклонного подъема благосостояния народа. А низкий стартовый уровень производства, колоссальные экономические потери от гражданской и Великой Отечественной войн, помощь социалистическим и развивающимся странам предполагали серьезные материальные затраты. При этом *ресурсы, производительность труда серьезно отставали от всего намеченного и сделанного.*

Поэтому сохранялось отставание уровня жизни от развитых капитальных стран, дефицит товаров, гигантские объемы незаконченного строительства и т.п. В силу отсутствия общемировой социалистической системы Советский Союз вынужден был самостоятельно и экстенсивно (например, гигантские траты на ВПК) решать необходимые задачи в рамках продвижения к социализму. А это обстоятельство, в свою очередь, создавало в экономике колоссальные дисбалансы и отдаляло от цели.

Всю советскую экономику можно рассматривать (в чисто экономическом контексте) как попытку *создания базы для строительства социализма* в виде тяжелой промышленности, технического перевооружения предприятий и колхозов, формального обобществления труда, становления планомерности народного хозяйства. С точки зрения ухода от капитализма и начала социалистического строительства это было обоснованно и правомерно. Но считать такую экономику социалистической, конечно, нельзя.

В 1936 г. было заявлено о построении в СССР социализма. В 1961 г. провозглашено построение основ коммунизма к 1980 г. Тот факт, что советское руководство искренне стремилось достичь социализма, а затем и коммунизма, не вызывает сомнения. То, что к этому стремились, бросали все силы на это дело, были убеждены в возможности достижения высоких целей, достойно уважения. Но беда заключалась опять-таки в том, что всеобъемлющие критерии нового общественного строя не были разработаны, а те, которые разрабатывались в научном коммунизме – по сути, затушевывались, отодвигались на второй план.

Поэтому под социализмом понимались уничтожение частной собственности и эксплуататорских классов; а под коммунизмом – опережение США по производству важнейших товаров и услуг. Первое является только условием для построения социализма. А второе, хотя и является одним из элементов нового общества, невозможно без соиздания подлинно социалистических, коммунистических социально-экономических отношений. Ликвидация всех классов и разделения труда,

реальное обобществление, труд как потребность и творчество, радикальная демократизация планирования и самоуправление трудящихся – все это, то есть сердцевина социализма и коммунизма, не акцентировалось, интерпретировалось как вторичный, «периферийный» фактор; по сути, изымалось из концепции научного социализма. В лучшем случае, проходя в ней декларативным пунктиром.

В итоге создание политических и социально-экономических предпосылок (причем далеко не всех) для строительства социализма объявили самим социализмом. А значит, все входящие в него несоциалистические, досоциалистические составляющие также получили полное право именоваться «социалистическими». И дальнейшее продвижение, достраивание социализма мыслилось уже в основном в рамках этих категорий.

Противоречивость социалистической экономики, то есть сочетание в ней буржуазной и коммунистической составляющих – это нормальное, объективное явление. *Ненормальными, противоречащими социализму явлениями стали консервация, углубление этих противоречий, определенная гальванизация рыночных механизмов; отсутствие перманентного движения от капитализма к коммунизму.* Что, в свою очередь, вело и в итоге привело к попятному движению в целом.

В рамках разделения труда и обособленности производителей план не может быть совершенным, всеохватывающим, а значит, его недоработки и упущения «дорабатывает» и прикрывает рынок. И отдельные, обособленные участники такой экономики вели себя именно как рыночные экономические агенты: ориентировались на личную, корпоративную, а не общественную пользу; стремились подешевле купить ресурсы и подороже продать свою продукцию. «Количество людей, которые воспринимали единый народнохозяйственный комплекс Советского Союза действительно как единое целое, было исчезающе малым...». А большинство больших и малых управленцев «лоббировали преимущественно развитие «своих» отраслей, территорий и производств, воспринимая остальную экономику как ресурсное поле для своих амбиций» (Сафронов, 2025, с. 747).

Обособленность отдельных элементов единого народнохозяйственного механизма в Советском Союзе детерминировалась в том числе неверной системой оплаты труда, вознаграждением за труд. Они привязывались к определенным промежуточным результатам труда: норме выработке или «плану по валу». «Производители оптимизировали именно эти частные, установленные для них критерии, не заботясь о том, насколько они соотносятся с конечной целью общественного воспроизводства: возрастанием общественного богатства, суммы полезных потребительских благ и услуг» (Там же, с. 741).

Такая тенденция обуславливалась непониманием на самом высоком уровне (руководителями отраслей, министерств, правительства, Госплана и, наконец, лидерами страны), *что такое социализм и как его строить.* Марксистская концепция, которая, как мы теперь понимаем, представляла только предпосылки, базовые установки и контуры нового строя, не была разработана в системную политэкономическую социализма. А пробелы и пустоты в научном социализме касательно конкретики заполнялись капиталистическими по своей сущности практиками, методами и установками. Только единицы коммунистов понимали социализм

адекватно, целостно и старались его развивать. Но их посылы и деятельность оказались в ужасающем меньшинстве, не шли в фарватере партийно-государственной политики.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и эгоизм немалой части руководящих слоев общества, их определенную оторванность от народа, приоритет собственной власти и материального благополучия над интересами масс, интересами социализма. Привилегии и социальное расслоение, вытекающие из системы разделения труда, постепенно формировали у большинства руководящих кадров преимущественно буржуазное бытие и мышление, объективно противостоящие решению подлинно социалистических задач (Колганов, 2025, с. 65-79).

Третье. Несмотря на серьезную нехватку ресурсов и незаконченность социалистических преобразований, советская экономическая система показала свою *высокую эффективность* как в ракурсе создания материальной базы для социалистического строительства и защиты страны, так и с точки зрения ее социальной, гуманистической составляющей. Социальная направленность экономического развития, социалистический характер распределения общественных благ – это своего рода, «конек» экономики СССР.

Если сравнивать чисто экономический потенциал Советского Союза и США, других передовых стран капитализма, то при крайне невыгодных стартовых условиях СССР благодаря социалистической политике и достаточно справедливому распределению существенно приблизился к уровню жизни развитых стран и сделал для благосостояния людей значительно больше (Гражданкин, 2013, с. 8-164).

Колоссальной заслугой советской модели было появление в ней ростков нового, подлинно социалистического, коммунистического характера труда и производственных отношений в целом. Сюда относится разработка учеными-экономистами нетоварных методов осуществления взаимодействия в экономике между всеми участниками и неденежной оценки результатов труда. Самостоятельное, активное участие рабочих в общественно-полезном труде (коммунистические субботники, сверхурочная работа, повышенные социалистические обязательства); рационализация производства, ведущая к повышению производительности; рабочий, общественный контроль.

Конечно, эти социальные практики не стали массовыми, не охватили поголовно всех трудящихся, все объекты, элементы экономики, а оказались, как показала история, в меньшинстве. Но именно им, собственно социалистическим элементам экономики, наша страна обязана всеми своими достижениями. Они со всей очевидностью продемонстрировали, что *иной мир, иная экономическая модель возможны*. (Пусть, пока до нее «доросли» лишь часть техники, технологий и еще меньшая доля людей.)

Могла ли советская экономика сохраниться и дальше функционировать, если бы в конце 1980-х годов политическим руководством страны не был взят открытый курс на формирование рыночной модели? Вполне возможно ответить на этот вопрос утвердительно. Можно было вернуться к большей централизации и жесткому контролю за выполнением планов. Повысить цены и сократить расходы, сделав тем самым бюджет сбалансированным. И такая экономика, вероятно, могла бы еще функционировать долгие годы, так как ничего катастрофического в гигантской и многоресурсной системе хозяйства СССР не происходило! Серьезные кризисы

происходили и происходят в экономике ведущих капиталистических государств, но от этого она не обрушивается (Шубин, 2008, с.16, 82)².

Но в таком случае советская экономика по-прежнему накапливала бы проблемы и противоречия, оставаясь не социалистической, а гибридной. И, в конечном счете, в конечной перспективе, все равно не выдержала конкуренции с рынком, так и не решив главных задач, стоящих перед страной. А задачи эти выходили за чисто экономические рамки и заключались в формировании сугубо социалистических методов, форм труда и оценок его эффективности; сугубо социалистических общественно-политических отношений в стране. И главное – в формировании посредством всего этого нового человека.

Разумно организованная на основе самых передовых научных достижений и ставящая во главу угла человека со всем спектром его подлинных разнообразных потребностей, экономика однозначно эффективнее и гуманнее любого, даже самого развитого, рыночного механизма. Но она требует *максимума* от людей: их возможностей, способностей, целей. Несомненно, ранний социализм сделал немало для осуществления именно этих требований, но недостаточно для победы социализма. Изучение его опыта – компас, который поможет в будущем все-таки прийти до цели.

ЛИТЕРАТУРА

Гражданкин А.И., Кара-Мурза С.Г. Белая книга России: Строительство, перестройка и реформы. М.: «ЛИБРООМ», 2013. – 560 с.

Колганов А.И., Худокормов А.Г. Противоречия исходного экономического отношения социализма: позиция школы Цаголова – Черковца // Вопросы политической экономики. 2025. № 1(41). С. 65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893

Сафронов А. Большая Советская экономика: 1917-1991. М.: Individuum, Эксмо, 2025 – 792 с.

Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975-1985 гг. М.: Вече, 2008. – 352с.

Информация об авторе

Черняков Сергей Феликсович – кандидат исторических наук, преподаватель истории, школа «Образование плюс... 1», Москва, Россия.

(E-mail: chernyakosergej@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 6459-1649) (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

² В любом случае, разрушать экономику раннесоциалистического общества было нельзя. А нужно было, используя ее социалистические составляющие и современный уровень достижений науки и техники, поэтапно, но неуклонно «подтягивать» экономику к социализму, наполнять ее имманентно социалистическим содержанием.

REFERENCES

Grazhdankin A.I., Kara-Murza S.G. White Book of Russia: Construction, Perestroika and Reforms. Moscow: "LIBROOM", 2013. – 560 p. (In Russ.)

Kolganov A.I., Khudokormov A.G. Contradictions of the initial economic relations of socialism: the position of the Tsagolov-Cherkovets school. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy.* 2025;1(41): 65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893 (In Russ.)

Safronov Aleksey. The Great Soviet Economy: 1917-1991. M.: Individuum, Eksmo, 2025. – 792 p. (In Russ.)

Shubin A.V. Golden Autumn, or the Period of Stagnation. USSR in 1975–1985. M.: Veche, 2008. – 352 p. (In Russ.)

Information about the author

Sergey F. Chernyakov – candidate of historical sciences, history teacher, school "Education plus... 1", Moscow, Russian Federation. (E-mail: chernyakosergej@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 6459-1649) (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 09.07.2025; одобрена после рецензирования: 13.09.2025; принята к публикации: 27.10.2025.